

XURSHID DO'STMUHAMMAD IJODIDA HIKOYALARNING O`RNI**Adizova Zuhra Akrom qizi***NavDPI O`zbek tili va adabiyoti yo`nalishi 2-kurs magistranti*

Annotatsiya Ushbu maqolada Xurshid Do'stmuhammad hikoyalarini tadqiq etish orqali:

- yozuvchi hikoyalarida ramz va qahramonlar ruhiyatining o'ziga xosligi;
- hikoyanavislikda ramzli obrazlarning psixologik holati talqini;
- Xurshid Do'stmuhammad hikoyalarida o'ziga xoslikning qay darajada murakkabligi va muhimligi tahlil etilgan.

Bundan tashqari, Xurshid Do'stmuhammad hikoyalarida qo'yilgan muammo, qanday ifoda etilgani va uning yechimi o'rganilgan.

Kalit so`zlar: yozuvchi, hikoya, tanqidchilik, qahramonlar, xotima, bahs-munozara, o'zbek hikoyanavisligi.

KIRISH

Bugungi kun o'zbek nasrida va ayniqsa, hikoyanavislik borasida bir qator yozuvchilar qatorida Xurshid Do'stmuhammadning ham o'rni o'zgachadir. U o'z uslubiga, betakror tiliga ega ekanligini hozirda uning kitobxonlari, muxlislari tan olishadi, asarlarini sevib o'qishadi. Adabiy tanqidchilikda ham uning asarlari xususida turli xil ijobiy fikrlar bildirilmoqda, anjumanlarda bahs-munozaralarga sabab bo'lyapti. Adib asarlarining badiiy xususiyatlari to'g'risida talaygini ijobiy fikrlar bildirish mumkin. X.Do'stmuhammad uslubining o'ziga xosligi, qahramonlarining hayotiyligi uning asarlarini o'qimishliligi va yuqori saviyadaligining asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

X.Do'stmuhammad ijodida hikoyalarning o'rni alohida bo'lib, muallif hikoyalaridagi qahramonlar real voqelikda harakatlanayotgan, ayni damda biz bilan yashayotgan insonlardir. Shu o'rinda yozuvchining mahorati ham ana shu qahramonlarni yaratishda ramzlardan unumli foydalana olishidadir. Yozuvchining

asari to'g'risidagi har bir qarash uning so'zni to'g'ri qo'llay olish mahoratidan dalolat beradi. X.Do'stmuhammad yaratgan asarlarida to'g'ridan-to'g'ri tasvirga o'tib, ortiqcha tafsilga yo'l bermaydi. O'quvchi ham qisqa satrlarda muallifning maqsadini ilg'ay oladi. Bu esa o'quvchini zerikishini oldini oladi. N.G.Chernishevskiy ta'kidlaganidek, "...agar asarda tasvirdan ko'ra tavsif cho'zilib ketsa, bu mahorat belgisi emas. Aniq, badiiy bunyodkorlik badiiy asar tilining birinchi belgisidir"¹.

X.Do'stmuhammad ijodida bu yetakchi xususiyat sanaladi. "Yozuvchi qahramonlar taqdirini, hayotdagi chigalliklarni shunchaki ifoda etish bilan cheklanmaydi, balki hayotning ma'nosini chaqishga intiladi."². Ushbu ta'rif Umarali Normatov tomonidan P.Qodirovga nisbatan bildirilgan bo'lishiga qaramay, u bizning nazarimizda X.Do'stmuhammad ijodiga ham taalluqliligi bilan ahamiyatli. Sababi, yozuvchi X.Do'stmuhammad ijodida ham qahramonlar masalasi shunchaki ifodalanilmaydi. U ramzlar orqali qahramonlarning ruhiy holatini ochishga va bu orqali hayotning ma'nosini chaqishga intiladi.

ASOSIY QISM

Hozirgi kunda majoziy obrazlar lirik hikoyanavislikda o'z o'rniga ega. Ana shunday hikoyalarni X.Do'stmuhammad ijodida kuzatish mumkin. Har qanday yozuvchining ham iste'dodi uning qancha asar yozgani-yu, qancha ijod qilgani bilan emas, balki, badiiy tafakkurga qanday o'zgarishlar olib kirib, adabiy jarayonga qanday ta'sir o'tkazgani bilan belgilanadi. X.Do'stmuhammad ham hech shubhasiz shunday yangi jarayonning faollari, adabiyotimizning keyingi avlodlari orasida jadal o'sib kelayotgan ijodkorlardan sanaladi. Adib misolida adabiyotimizning bir joyda turg'un emasligi, o'z qonuniyati bo'yicha o'sib, taraqqiy topib borishiga ishonish mumkin. Shunga ko'ra ham yozuvchining yaratgan har bir qahramonidan insonlar o'zi uchun nimadir yoki qaysidir ma'noni olishga intiladi. Chunki yozuvchi badiiy asoslashni va bu boradagi badiiy detallarini juda o'rinli qo'llaydilar. Bu esa kitobxonlarda real hayotdagi kimsalarni ko'rib turgandek tasavvur qoldiradi.

¹ Chernishevskiy N.G. Poli. sobr. sochinenie. -M: Isskustvo, 1978. str. -34.

² U.Normatov.Yetuklik,T. 1982., 201 – bet.

Yozuvchi hayotning turli jabhalari haqida va turli toifa kishilarini qahramon qilib hikoyalar yaratgan. Har bir qahramon o'z muhiti uchun, o'z sohasi va o'z yaqinlari va kitobxon uchun haqiqiy qahramonligicha qoladi. Bu yozuvchining ko'pchilik asarlari qatori hikoyalari ham uning bolaligi o'tgan muhitga borib ham bog'lanadi, yoki umumiy holatda o'zbek millatining bosib o'tgan hayot yo'lining yaqqol dalili sifatida ham tasavvur qilish mumkin. Shunga ko'ra yozuvchining hikoyalari yaratilgan o'zbekona xarakter, ularning o'zbek hikoyachiligidagi o'rni va o'ziga yuklatilgan vazifaning qay darajada bajarishiga qarab ham o'z muxlislarini topa oladi, shu bilan birga, shubhasiz, juda katta estetik-ma'naviy ozuqa oladilar.

Xurshid Do'stmuhammad kishilardagi salbiy va xunuk illatlarni teranroq ochib berish uchun ham "Jajman" hikoyasiga "inson" emas, balki hayvon misoliga murojaat qildi. Xurshid Do'stmuhammadning "Jajman" hikoyasi so'nggida bir qarich Jajman o'rniga ikki qarich Jajmanning tushishi va hikoyaning shu yerda tugatilishi orqali yechim ochiq holda qoldirilib, kitobxon hukmiga havola etiladi va bu hikoyaning muvaffaqiyati, muallifning yutug'i hisoblanadi. Chunki aynan muammoli vaziyatlar va ularning o'ziga xos yechimlari kitobxon ruhiyatiga o'ziga xos ta'sir ko'rsata biladi. Xurshid Do'stmuhammad ijodida o'zbek hikoyachiligida nazira sifatida bitilgan birinchi asar deya e'tirof etilayotgan "Jimjitxonaga yo'l" asari birinchi nazira bo'lishi bilan birgalikda, italiyalik adib Dino Butsatinning "Yetti qavat" asari tarjimasiga qilingan badiiy ilova hamdir. Bu hikoya ham g'amgin ohangda yozilsa-da, lekin qahramon ruhiyati tasviri mohirona tasvirlangan. Bunday tasvir ko'zga tashlangan ijod namunalari o'z-o'zidan kitobxonlarga manzur bo'lishi tabiiy. Umuman, ijodkor asarlari ham kelajak avlod uchun ham ma'naviy ozuqa berish quvvatiga egaligiga ishonch bildirish mumkin.

Xurshid Do'stmuhammad hikoyachilikni yangi bir pog'onaga olib chiqqan adiblardan biri sanaladi. Unda voqelikni ko'p tarmoqli syujet yaratish bilan tahlillaydi. Shuni alohida aytish joiz, istiqloq davrida adib izlanishlari bilan yangi bir hikoyachilik sahifasini ochib berganligini ko'rishimiz mumki. Bular nimalarda ko'rinadi. Avvalo, qahramon ruhiyatini ishonarli va har tomonlama puxta tahlil

qilganligida deb aytish o'rinli. Chunki X.Do'stmuhammadning o'zi hikoya janri qonun-qoidalari bo'yicha nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilgan. Unda hikoyachilikning XX asr 80-yillaridagi ahvoriga nazar tashlanadi. Masalan, o'zining keyingi yillarda yaratayotgan hikoyalarida – undagi mavzular rang-barangligi o'sha yuqorida alohida ta'kidlaganimdek. Inson ruhiyatini tahlil qilishda ekanligi yorqin namoyon bo'ladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Xurshid Do'stmuhammad o'zi yaratgan obrazlarning ruhiyatini o'zining ruhiyatidan olib yaratadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki, muallif obrazning fe'l-atvoriga xos asosiy xususiyatlarni o'zining xarakteristikasidan oladi. Xurshid Do'stmuhammad barcha asarlarini hayotiy voqealar asosida yaratadi va shuning uchun ham muallif xarakteristikasi zamiriga qurilgan obrazlarining badiiy psixologizmi o'quvchida personaj haqida yaxlit tasavvur hosil qiladi. Ijodkor ongida yetilgan asarning yaratilmasligi mumkin emas. Shunday ekan, Xurshid Do'stmuhammad yaratgan asarlarning barchasi uning ongida yetilgan ijod mahsuli va bu esa asarlardagi personajlarning o'quvchilarga yanada yaqinligini ta'minlaydi. Sababi inson ko'ngliga yo'l topishda ruhiyat birinchi vosita sanaladi. Xurshid Do'stmuhammad esa aynan ruhiyat masalasini asarlaridagi birinchi galdagi vazifa deb biladi. Va bunda esa yozuvchining mahorati yaqqol ko'zga tashlanadi. Demak, yozuvchi ramzlardan qahramonlar psixologiyasini yoritib berishda unumli foydalangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. CHernishevskiy N.G. Poli. sobr. sochinenie. –M., Isskustvo, 1978. str. -34.
2. U.Normatov.Yetuklik,T., 1982., 201 – bet.
3. Xurshid Do'stmuhammad. "Ijod- ko'ngil munavvarligi". T.,-"Mumtoz so'z", 2011-y
4. T.Boboyev.Adabiyotshunoslik asoslari.-T.,O'zbekiston. 2002-yil, 52-bet.
5. Dilmurod Quronov. Adabiyotshunoslikka kirish. T., 2004-yil, 64-bet 59
6. G.Sattorova. "90-yillar o'zbek hikoyachiligi milliy xarakter muommosi".T., 2002-yil, 3-bet.